

O'ZBEK XALQ ERTAKLARIDA FRAZELOGIK BIRLIKLARNING LEKSIK - SEMANTIK TAHLILI

Hayitmurodova Laylo Qurbonovna
TerDPI O'zbek tili va adabiyoti
mutaxassisligi 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

O'zbek xalq ertaklarida frazeologizmlar, ularning so'z va gap o'rtasidagi muhim farqli tomonlari, leksik va semantikasi. Frazeologizmlarni faqatgina nazariy jihatdan emas, balki amaliy tomonlarini ham chuqur o'rganish imkonini berish uchun frazeologik lug'atlar zaruriy manba bo'lib hisoblanadi.

Kalit so'zlar: O'zbek xalq ertaklari, frazeologizmlar, folklor, somatik, mifonim, teonim va zoonim komponentli frazeologik birliklar.

АННОТАЦИЯ

Фразеологизмы в узбекских народных сказках, их важные различия между словами и предложениями, лексика и семантика. Фразеологические словари являются необходимым ресурсом, позволяющим углубленно изучать фразеологизмы не только теоретически, но и их практические стороны.

Ключевые слова: узбекские народные сказки, фразеология, фольклор, фразеологизмы с соматическими, мифонимическими, теонимическими и зоонимическими компонентами.

ANNOTATION

Phraseologisms in Uzbek folk tales, their important differences between words and sentences, lexical and semantics. Phraseological dictionaries are a necessary resource to allow in-depth study of phraseologisms not only theoretically, but also their practical aspects.

Key words: Uzbek folk tales, phraseology, folklore, phraseological units with somatic, mythonym, theonym and zoonym components.

Barcha ilmiy yo'nalishlar qatorida tilshunoslikda ham ko'plab an'anaviy muammolari, xususan, o'zbek tili frazeologik birliklarida xalqimizning milliy-madaniy dunyoqarashini ifodalovchi mifonimlarning lisoniy, lingvomadaniy xususiyatlarini zamonaviy tilshunoslik nuqtai nazaridan tadqiq qilish tilshunosligimiz uchun muayyan nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega.

O'zbek tili tarixan juda boy til hisoblanadi. 1989-yil 21-oktyabr kuni O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi o'zbek tilining kuch, qudratini yanada mustahkamlashga va rivojlanishiga yordam berdi. Ayniqsa, 1991-yil 31-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Davlat Mustaqilligining e'lon qilinishi o'zbek tilining tarix

zarvaraqlarida yangi sahifa ochdi. Mustaqillikka erishgan yillarimizda tilimizning mohiyati va uning istiqboli haqida ko‘plab ilmiy ishlar, o‘quv qo‘llanmalar va monografiyalar yaratildi. O‘zbek tilining qo‘llanishida frazeologizmlar yani iboralar ham muhim rol o‘ynaydi. Kishilarning o‘zaro nutq jarayonida turli frazeologik birliklardan foydalanishi uning badiiy kitoblarda ham ko‘p mutolaa qilinishidan dalolat beradi. Ayni vaqtda o‘zbek tilimiz o‘zida ko‘plab iboralarni jam qilganligi bilan o‘zga tillardan ajralib turadi.

A.E.Mamatovning fikricha: “Frazeologizm – bu tuzilishi jihatidan so‘z birikmasiga yoki gapga teng bo‘lgan, umumlashgan ma’no anglatadigan, leksik elementlari qisman yoki to‘liq ko‘chma ma’noga ega bo‘lgan turg‘un leksik – semantik birlikdir”. XIX asrgacha iboralar lug‘atshunoslik tarkibida o‘rganilgan bo‘lib, bunda ularning faqat ma’nolari va etimologiyasi bayon etilganligi ma’lum.

“Frazeologiya asosan frazeologik birlashmalarning semantik tabiatini ichki belgilarini o‘rganish bilan shug‘ullanish lozim” deydi. Sharl Balli o‘z asarlarida so‘z birikmalarini sistemalashtirib, anglatgan ma’nolari va sintaktik o‘ziga xosligidan kelib chiqadigan yaxlitligicha qo‘llaniladigan turg‘un birikmalarni frazeologizmlar deb ataydi. Sh.Balli frazeologizmlarni semantik hodisa deb qaraydi va semantik xususiyatni frazeologizmlarning mutloq belgisi deb hisoblaydi. Umuman olganda frazeologiya keyingi yillarda tez sur‘atlar bilan taraqqiy etayotgan tilshunoslik sohalaridan biriga aylandi.

Asrlar davomida shakllangan frazeologiyalar og‘zaki nutqda, badiiy adabiyotda hamda publitistikada o‘tkir ta’sirchan tasviriy vosita sifatida keng qo‘llanadi. Yozuvchilar o‘z asarlarida frazemalardan unumli foydalanish bilan bir qatorda mavjud frazemalarni asar muhitiga moslagan holda qisman o‘zgartiradilar, shu yo‘l bilan yangi iboralar yaratadilar. Abdulla Qahhor, Oybek, G‘afur G‘ulom, said Ahmad va boshqalar tomonidan ujud qilingan frazeologizmlar buning yaqqol namunasi. Turli xususiyatlarga ega bo‘lgan frazemalar majmui tilning frazeologik qatlamini tashkil etadi. Frazeologiya va folklor bir biriga chambarchas bog‘liq bo‘lgan va bir birini inkor etmaydigan, ta’siri va qo‘llanilish uslubi jihatidan zamonlar osha o‘zgaraydigan xalqning boy ma’naviy merosidir.

O‘zbek folklorining ikkinchi turi bu - ertaklar haqidagi birinchi yirik tadqiqot M. Afzalovning “O‘zbek xalq ertaklari haqida” kitobidir (1964). Bu monografiya aftorning o‘zbek xalq ertaklari bo‘yicha bir necha yillar davomida olib borgan kuzatishlar natijasi sifatida yuzaga keldi. Olim hayvonlar haqidagi ertaklarni tahlil qilar ekan, boy etnografik adabiyot asosida ularda qadimgi kishilarning tabiat hodisalari va ayrim hayvonlarga nisbatan totemistik hamda animistik qarashlari ifodalanganligini ko‘rsata olgan. Ertak – xalq og‘zaki ijodidagi badiiy prozaning namunasi sifatida. Ularda mehnatkash xalq hayoti, orzu-istaklar, psixologik dunyosining aks etishi. Ertakning o‘ziga xos xususiyatlari: voqelikning epik tasviri va hajm jihatidan dostonga munosabati, hikoya asoslangan ommaviy va umuminsoniy janr ekanligi.

ADABIYOTLAR.

1. Маматов А.Э. Хозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. – Тошкент: 1991.
2. Маматов А., Болтаева Б. Фразеологик бирликларнинг лингвомаданий ва семантик-прагматик тадқиқи. Монография. – Тошкент, 2018.
3. Кунин А.В. Теоретика фразеологии Шарля Балли // Иностранные языки в школе, 1966, № 3.
4. Жуманазарова Г., Болтаева Б., Кулбоева Д. Фраземаларнинг нутқда қўлланилиши. F Тошкент: “Turon zamin ziyo” нашриёти, 2017
5. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
6. Majidova Shahnoza. (2023). GIDRONIMLAR LISONIY QIMMATGA EGA BO‘LGAN TIL BIRLIGI SIFATIDA. *Proceedings of International Educators Conference*, 2(1), 648–653.
7. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
8. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
9. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.